

VOL. VII

JULIO - DICIEMBRE 2024

EPÉKTASI

Voces desde el Umbral: Diálogos sobre Poder y Pertenencia

INTRODUCCIÓN

En el umbral de nuestras vidas cotidianas, surgen preguntas fundamentales: ¿qué nos define como individuos y como comunidades? ¿Cómo se negocia el poder en nuestra pertenencia a un grupo, una nación, una cultura? Este volumen de *Epéktasi*, titulado *Voces desde el Umbral: Diálogos sobre Poder y Pertenencia*, se sumerge en estas preguntas desde perspectivas que entrelazan lo global y lo local, lo histórico y lo contemporáneo, lo colectivo y lo individual.

La idea de un umbral sugiere transición, un espacio donde las fronteras se difuminan y las identidades se forman o se transforman. Desde ahí, este número explora cómo las dinámicas de poder atraviesan las vidas de comunidades y personas que luchan por pertenecer, resistir o simplemente existir. La justicia, la memoria y las identidades son temas recurrentes que emergen en cada una de estas contribuciones.

En “**Flujos energéticos entre entidades federativas mexicanas para consumo privado: un enfoque gravitacional**”, se analiza la relación entre economía, geografía y energía en México, revelando cómo lo que determinan las desigualdades energéticas entre las regiones, son las estructuras de poder económico en el país. Reyes José Morales nos invita a reflexionar sobre cómo los recursos vitales son distribuidos y disputados en una sociedad profundamente estratificada.

Por otro lado, en “**Tolerancia del ateísmo en la sociedad lockeana**”, desentraña los límites de la tolerancia religiosa en el pensamiento del filósofo influyente de John Locke y plantea preguntas ciertamente provocadoras sobre la inclusión y la exclusión en las bases filosóficas de nuestras democracias modernas. Luis Angel Bravo ofrece una perspectiva histórica que ilumina debates

contemporáneos sobre pluralismo y diversidad.

En “**Intervencionismo humanitario en Haití: los efectos de la MINUSTAH en la población civil**”, se presenta un análisis crítico sobre cómo las intervenciones internacionales, disfrazadas de ayuda humanitaria, perpetúan dinámicas de dominación y desigualdad. Giselle Velasco nos recuerda que la relación entre poder y paz es compleja y, a menudo, contradictoria.

Finalmente, “**Aquí no hubo nada**”, de Aldo Uribe, nos lleva al sur de Zacatecas, a un rancho de nombre La Cruz, donde la violencia y el despojo territorial han marcado a una comunidad. Este relato visceral que pone al centro la humanidad, muestra cómo, incluso frente al despojo y la muerte, persiste la lucha por afirmar que, en efecto, algo permanece.

Cada uno de estos textos aporta una pieza al mosaico de la temática central, mostrando cómo las relaciones de poder influyen en nuestras experiencias de pertenencia y cómo las narrativas individuales y colectivas resisten, negocian o se adaptan a estas fuerzas. Nuestro objetivo con este volumen es invitarte, lector, a cruzar el umbral con nosotros, a cuestionar cómo se construye lo que damos por sentado y a reflexionar sobre tu propio lugar en las estructuras de poder que te rodean.

Este volumen también marca un momento especial para nosotros como revista: celebramos un año desde que el nuevo equipo editorial tomó las riendas de Epéktasi, con la publicación de dos volúmenes (VI y VII) que reflejan nuestra visión y compromiso por iluminar las voces de los jóvenes. A menudo resuenan desde los confines de estos márgenes, pero tienen mucho que decir sobre nuestro presente y futuro.

Esperamos que este número no solo sea una ventana hacia nuevos horizontes, sino también un llamado a la acción: a escuchar, a aprender y a transformar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Porque solo desde el umbral, podemos vislumbrar lo que hay más allá.

Lydia Isabelle Handy Cárdenas
Presidenta

ÍNDICE

Trabajos académicos

¿Y los ateos? La tolerancia del ateísmo en la sociedad lockeana
Luis Ángel Bravo Espinosa 01

Flujos energéticos entre entidades federativas mexicanas para
consumo privado, 2018: un enfoque a partir de un modelo
gravitacional
Reyes José Morales Pérez 12

Intervencionismo humanitario en Haití: los efectos de la
MINUSTAH en la población civil
Giselle Arlette Velasco Matías 24

Trabajos literarios

Aquí no hubo nada
Aldo Saúl Uribe Nuñez 42

Sobre los autores

Equipo editorial

TRABAJOS ACADÉMICOS

¿Y LOS ATEOS? LA TOLERANCIA DEL ATEÍSMO EN LA SOCIEDAD CIVIL LOCKEANA

LUIS ÁNGEL BRAVO ESPINOSA

Este ensayo analiza la postura de John Locke respecto a la tolerancia del ateísmo en su obra Carta Sobre la Tolerancia. Aunque Locke promueve la tolerancia religiosa como una forma de resolver los conflictos políticos y sociales en la Inglaterra del siglo XVII, rechaza el ateísmo, argumentando que, al negar la existencia de Dios, los ateos carecen de un garante externo de confianza.

Para Locke, la confianza basada en promesas y juramentos, con Dios como testigo, es fundamental para preservar la cohesión social. Sin embargo, el **ensayo propone una reinterpretación del pensamiento lockeano**, afirmando que la confianza no depende exclusivamente de la existencia de un ente divino.

“Tú, que juzgas a otros, pero haces lo mismo que ellos, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios?”
-Romanos 2: 3”

Tras la reforma protestante del siglo XVI, la persecución religiosa prevalecía en casi toda Europa. Los **“[c]atólicos perseguían a protestantes; [p]rotestantes perseguían a católicos; [l]uteranos perseguían a calvinistas; [c]alvinistas perseguían a los no-conformistas”** (Davies, 1999, p. 516). Inglaterra no era ajena a este problema. Los “anglicanos, presbiterianos y católicos habían sido igualmente invadidos de un urgente celo proselitista, y todos pensaban que era su deber [...] inculcar en los demás los principios y prácticas de sus confesiones” (Locke, 2014a, p. 11). Las diversas confesiones cristianas utilizaban la tortura y el castigo como instrumentos para coaccionar la fe. Así, hasta la publicación de el Acta de Tolerancia en 1689, predominaba en tierras inglesas la intolerancia religiosa.

Estas diferencias religiosas llevaron a que, en 1648, estallara la Revolución inglesa: una serie de conflictos armados entre la monarquía y el Parlamento inglés, en los que el rey Carlos I fue ejecutado públicamente, la monarquía fue abolida e Inglaterra se convirtió brevemente en una república (Morrill, 2000, p. 54). Fue hasta 1689, año en el que termina la Revolución Gloriosa, que Inglaterra experimentó cierta estabilidad social y política. Es en este contexto en el que John Locke escribe uno de sus trabajos más importantes: la Carta sobre la tolerancia.

En la Carta, Locke (2014a, p. 71) —quien al momento de escribir la obra vivía exiliado en los Países Bajos— afirma que la tolerancia es “la característica principal de la verdadera Iglesia”. **Nadie que atormenta la vida de los demás bajo el pretexto de la religión es un verdadero cristiano**, pues si estos individuos realmente

² Es preciso mencionar que este decreto real excluía a los católicos y los unitarios de la tolerancia religiosa. Véase Solar Cayón, J. I. (2014). Fundamentos filosóficos y jurídicos de la tolerancia religiosa en Europa (siglos XVI-XVIII): el camino hacia la libertad. *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 44(1), 19-44. <https://journals.openedition.org/mcv/5468?lang=pt>

desearan el bien de las almas, entonces predicarían la paz, la humanidad y la buena voluntad. Además, los castigos corporales no pueden ayudar a cambiar las creencias personales.

A fin de evitar que algunos individuos apelen a las leyes y al bien común para perseguir a otros por cuestiones religiosas, el filósofo considera que es necesario establecer fronteras entre la Iglesia y el Estado. **El fin del Estado es la preservación y la promoción de la propiedad (Locke, 2014a). Por el contrario, el fin de la Iglesia es la salvación del alma** (Locke, 2014a). Si la jurisdicción del magistrado solo se extiende a la preservación de la propiedad, para Locke resulta irracional que el magistrado quiera encomendarse el cuidado de las almas. Por lo tanto, **cualquier intento por coaccionar la fe mediante la proclamación de leyes civiles que prescriban artículos de fe o modos de adorar a Dios no tiene justificación.**

No obstante, no todas las opiniones pueden ser toleradas, específicamente aquellas que son “contraria[s] a la sociedad humana o a las reglas morales que son necesarias para la preservación de la sociedad civil” (Locke, 2014a, p. 121). El ateísmo, para Locke, es una de esas opiniones intolerables. Según el filósofo, “[l]as promesas, convenios y juramentos, que son los lazos de la sociedad humana, no pueden tener poder sobre un ateo. Pues eliminar a Dios, aunque solo sea en el pensamiento, lo disuelve todo” (Locke, p. 124). Sin embargo, una reinterpretación del

pensamiento de Locke puede ayudar a disolver este límite a la tolerancia del ateísmo. Este ensayo defiende que la tolerancia de los ateos es posible si se considera que Dios no es la única fuente de confianza, la cual, según Locke, es el vínculo de la sociedad. Además, el filósofo da cuenta de la existencia de sociedades civilizadas ateas y de la posibilidad de reconocer al Estado como fuerza coercitiva que obliga a los miembros de una comunidad a cumplir sus obligaciones sociales.

Para esto, este trabajo considera pertinente, primero, explorar la vida y el pensamiento de John Locke. Después, se expondrá la teoría lockeana sobre el estado de naturaleza y el surgimiento de la sociedad civil o política. Luego, es necesario explicar el papel de la confianza para .

LA (IN) TOLERANCIA DE LOCKE

mantener unida a la sociedad civil y el problema que el ateísmo presenta para la preservación de dicha sociedad. Finalmente, este trabajo expondrá los argumentos que hacen factible la tolerancia del ateísmo.

John Locke, padre del liberalismo clásico y gran pensador del derecho natural moderno, nació el 29 de agosto de 1632 en Wrington, localidad ubicada en el condado de Somerset en Inglaterra. Gracias a una beca, Locke asistió en 1652 a Christ Church, uno de los colleges más importantes de la Universidad de Oxford. Durante la universidad, Locke conoció a John Owen

decano de Christ Church— y a Henry Stubbe. Ambos personajes introdujeron a Locke en el debate sobre la tolerancia religiosa.

Por una parte, tanto Stubbe como Owen creían en la utilidad de la tolerancia religiosa. Por otra parte, **Locke consideraba que la tolerancia era impracticable**. En palabras de Maurice Cranston (1957, p. 45), “[Locke] sentía cierta simpatía por Stubbe, al igual que por Owen, pero pensaba que sus ideales eran peligrosos”. Pues, para el filósofo de Wrington, **la tolerancia podía llevar a la anarquía**.

No obstante, el pensamiento de Locke cambió radicalmente hacia la década de 1680. Según Ingrid Creppell (2003),

las ideas de Locke sobre la tolerancia se desarrollaron a medida que se enfrentaba a un problema importante para el pensamiento moderno temprano: ¿Cuál es el estatus de la autoridad moral individual y cómo pueden manejarse los peligros que plantea a una colectividad política? (p. 93)

La respuesta de Locke a esta pregunta era que

la tolerancia debe promoverse porque permite el libre ejercicio de la identidad moral de la persona, pero al mismo tiempo, para que las tendencias anárquicas dentro del individualismo no socaven las condiciones de este, la tolerancia debe basarse en un conjunto de límites, principalmente el que existe entre lo público y lo privado, que actuarían como restricciones. (Creppell, 2003, p. 93)

Así, Locke intenta dar fin a las disputas religiosas y políticas mediante la tolerancia. Estas ideas pronto quedarían plasmadas en la Carta de 1685.

LOCKE SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL O POLÍTICA

Al igual que Thomas Hobbes, Locke (2014b) considera que los seres humanos son libres e iguales por naturaleza. **En el estado de naturaleza “los hombres viven juntos conforme a la razón, sin un poder terrenal, común y superior a todos, con autoridad para juzgarlos”** (Locke, p. 56-57). Esto implica que cada persona tiene un poder o fuerza natural para proteger su propiedad, entendida como su vida, su libertad y sus bienes.

Naturalmente, todos los seres humanos obedecen a una ley de naturaleza: la razón (Locke, 2014b). Esta ley de naturaleza hace que cada persona se vea obligada a preservarse a sí misma y a no destruirse por voluntad propia. Además, la razón obliga a los individuos a preservar al resto de la humanidad, en cuanto sea posible. Sin embargo, Locke afirma que cuando un individuo utiliza la fuerza sin derecho con el fin de atentar contra la propiedad de otro, esto produce el estado de guerra.

Para dar fin a las controversias y poder castigar a los ofensores, los individuos, mediante la unión en un solo cuerpo donde existe una ley común y una judicatura a la

cual apelar, abandonan el estado de naturaleza para formar una sociedad civil o política (Locke, 2014b). Esta sociedad solo puede existir si cada uno de los miembros renuncia a su poder natural y lo entrega a la comunidad. Así, la comunidad actúa como “un árbitro que decide según las normas y reglas establecidas, imparciales y aplicables a todos por igual” (Locke, p. 121).

LA CONFIANZA Y EL ATEÍSMO

Sin embargo, la ley de naturaleza no es suficiente para asegurar la preservación de la comunidad política. Para Locke (1954), **la confianza es el vínculo fundamental que mantiene unida a la sociedad humana**. Como nota John Dunn (2003, p. 59), “[e]n la medida en que los seres humanos pueden

merecer la confianza de los demás, contribuyen a mantener unida la comunidad”. Si los individuos no confían en los otros miembros de la colectividad, la sociedad civil se disolvería fácilmente y los individuos regresarían al estado de naturaleza.

Las promesas, convenios y juramentos son el encarnamiento más claro de esta necesidad humana de asegurarse de que otra persona será confiable. En el pensamiento de Locke, cada vez que una persona jura o promete, esta recurre a Dios como testigo. En palabras de Jeremy Waldron (2002, p. 223), “[Locke] asume que el tejido social depende de los compromisos basados en el temor de Dios, [...] compromisos que pueden dar cierta estabilidad y previsibilidad a los asuntos humanos”. Así, **Dios actúa como un garante externo de confiabilidad**.

Como los ateos niegan la existencia de Dios, no existe una fuente externa a la que las personas puedan recurrir para saber que estos individuos cumplirán con sus obligaciones sociales. Según Dunn (2003, p. 58-59), “[l]a amenaza del ateísmo [...] era que quitaba toda fuerza a estas promesas, reduciendo la ley de la naturaleza a los intereses contradictorios de los individuos y disolviendo los fundamentos de la confianza humana”. En otras palabras, el magistrado no debe tolerar el ateísmo, pues al eliminar a Dios del pensamiento, no habría forma de asegurarse de que los ateos son confiables, y sin confianza, la sociedad civil se disolvería fácilmente.

LA (IN)TOLERANCIA AL ATEÍSMO

No obstante, una nueva lectura del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil y el Ensayo sobre el entendimiento humano podría permitir la tolerancia de los ateos en la sociedad civil lockeana. En el décimo cuarto párrafo del Segundo Tratado, el filósofo afirma que los hombres, aunque se encuentren en estado de naturaleza el uno respecto al otro, están obligados a cumplir sus promesas y compromisos. Lo anterior puesto que “la sinceridad y la fe en el prójimo son cosas que pertenecen a los hombres en cuanto tales, y no en cuantos miembros de una sociedad” (Locke, 2014b, p. 52). Naturalmente, los individuos confían en el prójimo, sin importar si esa persona vive en el estado natural o civil. Esto

implica que la creencia en un ser divino superior y el temor al castigo eterno no son las únicas fuentes de confianza, una interpretación antitética a Dunn y Waldron.

En el Ensayo sobre el entendimiento humano, escrito a la vez que la Carta, Locke relata la existencia de sociedades ateas alrededor del mundo. Con el fin de demostrar que la idea de Dios no es innata, el filósofo inglés asevera que existen naciones que cuentan con “el auxilio de las letras, de la disciplina y de los beneficios de las artes y de las ciencias” (Locke, 1999, p. 64), pero que desconocen a Dios: el reino de Siam y el imperio de China. Para esto, Locke cita a Simon de la Loubère (1693) — un diplomático francés que exploró Asia— quien afirma que los siameses no reconocen la idea de un Dios creador. Asimismo, el filósofo inglés asevera que “los misioneros en China, incluyendo a los jesuitas, [...], todos a una concuerdan y nos

convencen de que la secta de los litterati, o sea, de los sabios, que [...] son el partido dominante, son todos ateos” (Locke, p. 64). En el pensamiento de Locke, la no creencia en un ser divino imposibilitaría poder confiar en los demás miembros de una sociedad civil, lo cual llevaría inevitablemente a la disolución de dicha sociedad. Sin embargo, **la existencia de ateos en el Imperio Chino y en el Reino de Siam, sociedades que el filósofo de Wrington reconoce como civilizadas, demuestra que no es necesario recurrir a Dios como garante de confiabilidad y que el ateísmo no disuelve la sociedad civil o política.**

Al reconocer que Dios no es el único garante de confiabilidad, las personas pueden recurrir a otra fuerza coercitiva no divina —que obliga al cumplimiento de las promesas, convenios y juramentos— para asegurarse de la confiabilidad de los ateos: el Estado. En el Ensayo, Locke (1999) afirma que

si se pregunta la tolerancia debe promoverse porque permite el libre ejercicio de la identidad moral de la persona, pero al mismo tiempo, para que las tendencias anárquicas dentro del individualismo no socaven las condiciones de este, la tolerancia debe basarse en un conjunto de límites, principalmente el que existe entre lo público y lo privado, que actuarían como restricciones. (Creppell, 2003, p. 93)

El propio Locke, en este fragmento, reconoce que el Estado constituye una fuerza no divina que atemoriza a los

individuos, sin importar cuales sean sus creencias, para que estos cumplan sus promesas. Para cualquier persona— incluyendo a los ateos— el costo de no cumplir estos convenios, promesas y juramentos es alto; el magistrado podría imponer penas a quienes no cumplan su palabra con los otros miembros de la comunidad política. La propia existencia del Estado es un factor clave que determina la posibilidad de confiar en los demás. Incluso Dunn (1984, p. 292) reconoce esto al afirmar que “gran parte de la confianza humana depende de hecho de la existencia de un poder gubernamental efectivo”. Así, el cumplimiento de estas obligaciones sociales no se debería únicamente a la creencia en un ente superior como lo es Dios, ni sería necesario recurrir a un ente divino como garante de confiabilidad, por lo que la tolerancia al ateísmo podría ser posible.

Sin embargo, Dunn (1984, p. 288) afirma que para el filósofo de Wrington era imposible tolerar a los ateos porque carecían de “cualquier buena razón, en última instancia, para frenar sus propios deseos egoístas y socialmente destructivos”. Pero tal afirmación carece de sustento, pues la idea de Dios ha sido utilizada por teístas para justificar la adquisición de poder, un deseo egoísta que Locke (2014a, p. 71) reprueba al inicio de la Carta. Esto expone que la creencia en un ser divino no necesariamente frena las actitudes que ponen en riesgo la preservación de la sociedad.

EL ATEÍSMO EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Aunque parezca que la intolerancia del ateísmo es cosa del pasado, lo cierto es que la pugna por la inclusión y no-discriminación de los ateos sigue viva. **En la actualidad, los individuos que no profesan alguna religión siguen siendo perseguidos, atacados y excluidos de la sociedad.** En Estados Unidos, un estudio realizado por Simonson en el 2011 reveló que los participantes ateos afirmaron haber sido víctimas de “amenazas de muerte, pérdida de pareja, pérdida de amistades, rechazo por parte de la familia, acoso en las redes sociales, ostracismo social, sometimiento a proselitismo, amenaza de divorcio/custodia de los hijos y acoso verbal” (p. 122-123). Asimismo, los ateos son objeto de microagresiones religiosas — como el proselitismo agresivo, la patologización o la negación de la existencia de prejuicios— que tienen el propósito de menospreciar o invalidar las experiencias de los no creyentes (Sue, 2010).

Además, la concepción lockeana del ateísmo ha prevalecido. Como nota Klug (2023), “las personas tienen una imagen mental más negativa de los ateos que de los religiosos” (p. 165). Esto se debe principalmente a que “a menudo se califica a los ateos de poco fiables porque la gente

piensa que no se puede ser moral si uno no teme al principio de recompensa y castigo que entrañan muchas religiones” (Klug, 2023, p. 164). Sin embargo, existen varios estudios que han desmentido tal afirmación. Según Beit-Hallahmi (2007), “[e]n los estudios que analizaron la disposición a ayudar o la honestidad, fueron los ateos los que se distinguieron, no los religiosos” (p. 306).

Aunado a lo anterior, al analizar los índices de salud, felicidad, educación o libertad de países con una población mayoritariamente irreligiosa, la tesis de Locke falla. **Según Zuckerman (2007), “[las] naciones marcadas por altos niveles de ateísmo orgánico³ —como Suecia o los Países Bajos— se encuentran entre las sociedades más sanas, más ricas, mejor educadas y más libres del planeta”** (p. 57). Esto demuestra de forma empírica que la hipótesis de Locke sobre el ateísmo y la inminente disolución de la sociedad carece de fundamento.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el propósito de este trabajo ha sido disolver los límites que John Locke impone a la tolerancia del ateísmo mediante una reinterpretación de las obras más importantes del filósofo. Para Locke, la tolerancia a los ateos era imposible, puesto que, al negar la existencia de una entidad divina, no existía un garante al que los miembros de una sociedad civil podían

recurrir para saber si era posible confiar en el prójimo. Sin embargo, la idea de Dios no es necesaria para poder confiar en los demás pues, según el propio Locke, la confianza es natural. Además, este ensayo ha señalado que el Estado puede actuar como un garante de confiabilidad y como una fuerza no divina que obliga al cumplimiento de los juramentos, convenios y promesas.

Pese a que han pasado más de tres siglos desde que el pensador inglés redactó la Carta sobre la tolerancia, sus ideas prevalecen en el mundo moderno. La tolerancia, principio fundamental de la democracia liberal, persiste como herramienta para evitar el surgimiento de conflictos sociales, sean de carácter étnico, religioso o cultural. Si bien este trabajo ha demostrado que la tolerancia de los ateos en la sociedad civil lockeana es posible, esto no implica que las lecciones del filósofo de Wrington sean obsoletas y que por eso sea necesario dejarlas en el pasado. Por el contrario, en un mundo tan polarizado como el actual es importante volver a estas ideas para recordar que la coacción no es y nunca podrá ser un instrumento que deba ser utilizado para vulnerar la integridad de los individuos que tienen ideas diferentes a las propias.

³ Por ateísmo orgánico, Zuckerman entiende el ateísmo que no es producto de la coerción estatal.

REFERENCIAS

- Beit-Hallahmi, B. (2007). Atheists: A Psychological Profile. En M. Martin (Ed.), *The Cambridge Companion to Atheism*, (pp. 300-317). Cambridge University Press.
- Cranston, M. (1957). *John Locke: A Biography*. The Macmillan Company.
- Creppell, I. (2003). *Toleration and Identity: Foundations in Early Modern Thought*. Routledge.
- Davies, N. (1999). *The Isles: A history*. Oxford University Press.
- Dunn, J. (1984). The concept of 'trust' in the politics of John Locke. En R. Rorty, J. B. Schneewind & Q. Skinner (Eds.), *Philosophy in History: Essays on the historiography of philosophy*, (pp. 279-301). Cambridge University Press.
- Dunn, J. (2003). *Locke: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Klug, P. (2023). *Anti-Atheist Nation: Religion and Secularism in the United States*. Routledge.
- Locke J. (1954). "Is every man's own interest the basis of the Law of Nature? No". En W. von Leyden (Ed.). *John Locke: Essays on the Law of Nature and associated writings*, (pp. 204-215). Clarendon Press.
- Locke, J. (1999). *Ensayo sobre el entendimiento humano*. Fondo de Cultura Económica.
- Locke, J. (2014a). *Ensayo y Carta sobre la tolerancia*. C. Mellizo (Trad.). Alianza Editorial.
- Locke, J. (2014b). *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil*. Alianza editorial.
- Loubère, S. (1693). *A new historical relation of the kingdom of Siam*. F. L. for Tho. Horne at the Royal Exchange, Francis Saunders at the New Exchange, and Tho. Bennet at the Half-Moon in St. Paul's Churchyard. <http://name.umdl.umich.edu/A48403.0001.001>
- Morrill, J. (2000). *Stuart Britain: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Simonson, K. R. (2011). *Atheism in the United States: Investigating How Atheists Make Meaning of Stereotypes and Discrimination*. [Disertación doctoral, Universidad de Radford]. Radford University Scholars' Repository. http://wagner.radford.edu/90/7/Kevin_Simonson_final.pdf

Solar Cayón, J. I. (2014). Fundamentos filosóficos y jurídicos de la tolerancia religiosa en Europa (siglos XVI-XVIII): el camino hacia la libertad. *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 44(1), 19-44. <https://journals.openedition.org/mcv/5468?lang=pt>

Sue, D. W. (ed.). (2010). *Microaggressions and Marginality: Manifestation, Dynamics, and Impact*. Wiley.

Waldron, J. (2002). *God, Locke, and Equality: Christian Foundations of John Locke's Political Thought*. Cambridge University Press.

Zuckerman, P. (2007). *Atheism: Contemporary Numbers and Patterns*. En M. Martin (Ed.), *The Cambridge Companion to Atheism*, (pp. 47-65). Cambridge University Press.

Imágenes en el texto

Amestoy, N. R. (s. f.). *Protestantismo, piedad y ética* [Pintura]. FTL. <https://www.ftl-al.com/protestantismo-piedad-y-etica/>

Bartolo. (2021). [Imagen]. *El moderno ateísmo ¿busca a Dios?* Bartolo. <https://bartolo.org/noticia/el-moderno-ateismo-busca-a-dios/>

E. Anne (s.f.) [Imagen]. Pinterest. <https://ar.pinterest.com/pin/306315212174756847/>

López Arriba, P. (2023, 20 junio). *¿Reforma protestante? Herejes y reformadores renacentistas*. [Pintura] Entreletras. <https://www.entreletras.eu/ensayo/reforma-a-protestante-herejes-y-reformadores-renacentistas/>

Mayorga, F. (2015, 29 enero). *La inquisición protestante*. [Pintura] SER. https://cadenaser.com/programa/2015/01/29/ser_historia/1422517717_107993.html

Narro, V. (s.f.) [Imagen] Ulay/ Abramovic, *rest energy*, 1980. Pinterest. <https://ar.pinterest.com/pin/140737557077616968/>

News Europa (2020, 24 mayo). *Ley de Tolerancia*. [Pintura]. News Europa. <https://newseuropa.es/ley-de-tolerancia/>

Wang, E. (2007). [Imagen]. *If we pray with faith, with honesty and trust of a child, God always reaches down to us, even if we do not feel His presence*. Radiant Light. <https://radiantlight.org.uk/images/image/2448?gallery=2>

FLUJOS ENERGÉTICOS ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS PARA CONSUMO PRIVADO, 2018: UN ENFOQUE A PARTIR DE UN MODELO GRAVITACIONAL

REYES JOSÉ MORALES PÉREZ

El artículo analiza los flujos de energía entre las 32 entidades federativas de México en 2018 mediante un modelo gravitacional aplicado al suministro de electricidad, agua y gas para consumo privado. Se explora como factores sociodemográficos, económicos y geográficos, como la población, el PIB, la participación del sector secundario y la distancia, influyen en los flujos energéticos interestatales.

Los resultados muestran que el PIB del destino es el principal determinante de los flujos, lo que sugiere que una mayor actividad económica incrementa la demanda energética. La población del estado de origen también ejerce una influencia significativa, probablemente asociada al grado de urbanización y a la complejidad de la economía estatal.

Como se espera, la distancia tiene un efecto

negativo sobre los flujos, indicando que la proximidad geográfica favorece los intercambios. No obstante, el impacto del sector secundario en el destino como fuerza centrípeta es más débil de lo anticipado, posiblemente debido a factores como la eficiencia energética, lo cual hace que un crecimiento

industrial no se traduzca necesariamente en incrementos proporcionales en la demanda de energía.

Se establece que las limitaciones del modelo gravitacional tienen que ver con los supuestos de linealidad en las relaciones entre las variables, así como por variable no modeladas como los precios

de la energía, la infraestructura de transporte y las políticas energéticas. Esto sugiere la necesidad de enfoques más avanzados como modelos de panel espacial o multinivel, que integren la dimensión temporal y otras escalas.

Estos hallazgos destacan la importancia de políticas regionales o estatales diferenciadas que promuevan infraestructura energética, generación distribuida y eficiencia en el consumo. Futuras investigaciones podrían explorar aspectos como el impacto ambiental, las emisiones de carbono y la integración de sectores económicos adicionales para enriquecer el análisis.

Palabras clave: flujos energéticos, modelo gravitacional, México, 2018

INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivo analizar los patrones de flujo de energía entre las 32 entidades federativas de México a través de un modelo gravitacional. El flujo de energía incluye los envíos de electricidad, agua y gas que se dirigen a satisfacer el consumo privado, dentro de la demanda final. La teoría que subyace a los modelos gravitacionales sugiere que la interacción entre dos lugares es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia existente entre ellos (Flores , Zey, & Hoque, 2010).

Los modelos gravitacionales son parte de la literatura sobre interacción espacial, rama del análisis espacial que estudia los flujos en el territorio. Las unidades de análisis pueden ser

puntos o centroides que generan o reciben flujos.

La variable de análisis es un flujo que puede ser tangible (bienes o personas) o intangible (información o flujos financieros). El primer uso de este tipo de modelos basados en la ley de la atracción gravitacional de Newton fue hecho por Ernst Georg Ravenstein (1834-1913) entre 1871 y 1885, quien trabajó en el departamento topográfico del Ministerio de Guerra inglés. La primera aplicación a la economía fue hecha por el primer ganador del Premio Nobel de Economía Jan Tinbergen (1903-1994) y lo aplicó al comercio en su libro *Shaping the World Economy* (1962). Posteriormente fueron aplicados en demografía para la migración de personas y la formación de redes, por mencionar

algunas de las aplicaciones más extendidas.

En el contexto de la economía de la energía se han desarrollado variadas metodologías para modelar los flujos energéticos. Por ejemplo, los modelos de pronóstico de demanda energética se clasifican en *top-down* y *bottom-up*, donde los modelos *top-down* analizan la demanda a nivel agregado, mientras que los modelos *bottom-up* se centran en actividades o usos finales específicos. Los modelos econométricos se basan en teorías económicas y validan reglas económicas empíricamente mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. Los modelos que combinan ingeniería y economía utilizan representaciones detalladas de ingeniería del sistema energético para establecer coherencia contable. Los modelos de Insumo-producto emplean las relaciones de oferta y demanda para determinar la demanda de energía y los modelos combinados o híbridos combinan

características de los modelos econométricos e ingeniería-economía para reducir la divergencia metodológica (Bhattacharyya, 2011).

Un estudio que investiga la integración del mercado energético y el comercio de electricidad a través de un modelo gravitacional (Batalla, Paniagua, & Trujillo, 2018) encontró que, como puede esperarse, **el comercio de energía eléctrica está influenciado por factores económicos, estructurales, culturales e institucionales, al igual que el comercio de bienes**. Sin embargo, su hallazgo más importante es que la demanda en el país importador y los acuerdos institucionales parecen jugar un papel más prominente en el caso de la energía. El caso de Malasia, por ejemplo, nos resulta de interés porque México tiene el objetivo de incrementar significativamente la participación de las energías renovables en su generación eléctrica y el país asiático es uno de sus proveedores en componentes para turbinas eólicas y paneles solares. En este contexto, un estudio encontró, utilizando un modelo gravitacional de comercio internacional, que las regulaciones ambientales en los países de destino como México, estimulan las exportaciones de energías renovables desde ese país asiático y mejoran la competitividad de sus empresas. Además, los acuerdos comerciales bilaterales juegan un papel importante en la promoción de dichos flujos comerciales (Khudari, 2020). Este tipo de estudios pueden aportar datos clave sobre la disponibilidad y costos de tecnologías limpias importadas.

En este sentido, analizaremos el caso de México en 2018 a nivel estatal y nos planteamos la siguiente pregunta: ¿en qué medida la población total de la entidad de origen, el PIB del estado de destino, la participación del sector secundario en la economía estatal de destino y la distancia entre ambas entidades, explican los flujos de energía interestatal para satisfacer al consumo privado?

La hipótesis que se desprende de la teoría gravitacional para este caso específico es que, los flujos de electricidad, agua y gas para el consumo de bienes y servicios de los hogares están determinados por una combinación de factores sociodemográficos, económicos y geográficos. En concreto, se espera que un mayor tamaño poblacional en la entidad federativa de origen incrementará la disponibilidad y producción de energía, agua y gas, ya que una mayor población tiende a generar una mayor infraestructura productiva y de distribución. Un mayor Producto Interno Bruto (PIB) refleja una mayor capacidad económica y de generación de energía, agua y gas, lo que facilita mayores volúmenes de exportación hacia otras entidades. Por otra parte, se espera que un mayor peso del sector secundario (industria) en la economía de la entidad de destino

incremente la demanda de energía, agua y gas, ya que este sector es altamente intensivo en el consumo de estos recursos. Finalmente se espera que, a menor distancia entre las entidades federativas, los costos de transporte y las pérdidas asociadas disminuyen, lo que favorece un mayor flujo de estos recursos. Por el contrario, mayores distancias pueden desincentivar el flujo debido a costos logísticos elevados.

Los datos utilizados para los flujos de energía pertenecen a la matriz de insumo-producto multiestatal del INEGI para 2018, donde se retoma el sector 22 que registra la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (INEGI, 2024). La metodología seguida consiste en un análisis exploratorio de la producción total

de energía por estados y su consumo interno, en segundo lugar, el cálculo del índice de centralidad¹ y finalmente la estimación del modelo gravitacional mediante una regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados ordinarios (MCO):

$$\ln(F_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(pob_i) + \beta_2 \ln(PIB_j) + \beta_3 \ln(sec_j) + \beta_4 \ln(D_{ij}) + e_{ij}$$

donde:

\ln = logaritmo natural

F_{ij} = flujo de energía entre la región i (origen) y la región j (destino)

pob_i = población total en la región i

PIB_j = producto interno bruto de la región j

sec_j = peso relativo del sector secundario en la economía estatal de la región j

D_{ij} = distancia entre la región i y la región j

e_{ij} = término de error aleatorio que recoge las variaciones no explicadas por los regresores

¹ En el análisis de interacción espacial, la centralidad se refiere a la importancia relativa de un lugar dentro de una red o sistema territorial, indicando en qué medida actúa como un nodo central en las relaciones o intercambios de flujos entre las unidades que componen dicho sistema.

PRODUCCIÓN TOTAL DE ENERGÍA Y CONSUMO INTERNO

Antes de analizar la matriz de flujos de energía entre los estados vale la pena un vistazo breve a la matriz antes de eliminar la diagonal principal, pues muestra la energía que cada estado produce y consume por sí mismo. También nos da información sobre el total de energía que produce cada Estado, así como cuánta de esa energía utiliza para sí y cuanto envía a otras entidades.

En promedio cada Estado produce 9 mil millones de pesos (mmdp) de energía, pero 20 de las 32 entidades federativas producen

menos de esa media. Únicamente Veracruz y Sonora producen alrededor de 20 mmdp cada uno, mientras que Tamaulipas, Nuevo Leon, México, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Chiapas producen entre 10 y 17 mmdp. El gráfico 1 muestra la distribución de la variable de producción de energía.

Para conocer el porcentaje de energía que cada estado consume del total de su producción se estimó una tasa de consumo interno. En general, los estados tienden a consumir la mayor parte de la energía que producen donde, por ejemplo, Sonora, Baja California y Sinaloa consumen más del 80% de su producción. Pero también se aprecia un grupo que consume menos del 20% como Aguascalientes, Ciudad de México, Campeche y Morelos (ver gráfico 2).

Gráfico 1. Distribución de la producción total de energía.

Elaboración propia con datos de (INEGI, 2024)

Gráfico 2. Distribución de la tasa de consumo interno

Elaboración propia con datos de (INEGI, 2024)

CENTRALIDAD DEL LADO DE LA DEMANDA

En el análisis de interacción espacial la centralidad es una medida que estima la importancia relativa que tiene un lugar dentro de una red o sistema espacial. En el contexto de las relaciones o intercambios de flujos entre las unidades del sistema, el índice de centralidad del lado de la demanda, nos indica la capacidad que tiene un punto en el territorio para atraer flujos.

Se calcula como el cociente entre la sumatoria de los flujos de destino sobre la sumatoria de los flujos de origen. Si el resultado es mayor que la unidad, indica que dicho territorio es un lugar central. Para el fenómeno energético que nos ocupa, el índice de centralidad del lado de la demanda C_i se estimó como:

$$C_i = \frac{\sum F_{ji}}{\sum F_{ij}}$$

donde:

$F_{\bar{j}i}$ flujo de energía importado por la entidad i desde la entidad j

$F_{i\bar{j}}$ flujo de energía exportado por la entidad i hacia la entidad j

Los valores del índice por arriba de la unidad indican que la entidad depende más de las importaciones en relación con lo que exporta, revelando una alta centralidad en términos de demanda.

El cuadro 1 muestra los cinco estados con mayor y menor índice de centralidad, respectivamente. El estado de Morelos es el que, por cada cien pesos de energía que envía a otras entidades, recibe trescientos pesos. Casi la mitad de lo que recibe de energía proviene de la Ciudad de México, del Estado de México y de Puebla. Baja California, Campeche, Zacatecas y Tabasco tienen un alto índice de centralidad pues reciben el doble o más de energía de la que envían a otros estados. En la parte inferior el cuadro muestra los cinco estados que tienen un menor índice de centralidad con valores entre cero y 0.3, es decir, aquellas entidades que se pueden considerar exportadoras netas de energía.

Cuadro 1. Índice de centralidad del lado de la demanda

Ranking	Estado	Centralidad
1	Morelos	3.0
2	Baja California	2.6
3	Campeche	2.3
4	Zacatecas	2.3
5	Tabasco	2.2
28	Chiapas	0.3
29	Baja California Sur	0.2
30	Veracruz	0.1
31	Guerrero	0.0
32	Colima	0.0

Elaboración propia con datos de (INEGI, 2024)

MODELO GRAVITACIONAL

La variable dependiente en el modelo gravitacional es el flujo de energía entre estados medida en millones de pesos (mdp). Como regresores se usa la población en el estado de origen, el PIB del estado de destino, el porcentaje del sector secundario en el PIB estatal del destino y la distancia entre origen y destino. Las cuatro variables utilizadas presentan importantes sesgos hacia la derecha, lo cual expresa las fuertes diferencias económicas y demográficas

entre las entidades federativas (ver gráfico 3).

En promedio, los flujos de energía son de alrededor de 100 mdp, pero existen interacciones de hasta 3 mil mdp, como es el caso de la energía que el Estado de México le envía a la Ciudad de México, y la que al mismo tiempo recibe de la CDMX, prácticamente del mismo monto (ver cuadro 2). O el vínculo similar que se presenta de Coahuila como proveedor de energía para Nuevo León.

Gráfico 3. Heterogeneidad económica y demográfica

Elaboración propia con datos de (INEGI, 2024)

Cuadro 2. Variables del modelo gravitacional sin transformaciones

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
flujo_ene	992	107.2796	216.6359	.0000966	3198.25
pob_origen	1,024	3.937938	3.22796	.731391	16.99242
pib_destino	1,024	755.5209	727.573	147.7529	3694.575
sec_por	1,024	35.64654	14.49918	9.46523	82.22598
dist	992	904.7681	575.5803	54	2970

Elaboración propia con datos de (INEGI, 2024)

Por la propia naturaleza de los modelos gravitacionales se utilizan todas las variables con su transformación a logaritmo pues de esa manera se linealizan las relaciones entre las variables, se reducen los rangos amplios y se facilita la interpretación de los coeficientes como cambios porcentuales.

El cálculo de los índices de correlación confirma el sentido esperado de los signos. La población, el PIB y el peso del sector secundario incrementan el flujo de energía interestatal mientras que la distancia los reduce. La correlación más fuerte es entre el PIB del estado destino y el volumen del flujo, y en segundo lugar la población de origen y la participación del sector

secundario. **En todos los casos las correlaciones son estadísticamente significativas.** Los resultados del modelo mostrados en el cuadro 4 confirman la relación positiva de los flujos de energía con los regresores, así como la relación inversa con el aumento de la distancia. El modelo explica el 33.7% de la variaciones de los flujos interestatales de energía. Por orden de influencia sobre los flujos de energía el factor más importante es el PIB en el estado de destino, que impulsa fuertemente la demanda de energía, seguido del tamaño de la población en el estado de origen y, por último, el peso del sector secundario en la demanda de energía.

Cuadro 3. Correlaciones entre las variables

	lnflujo	lnpob_o	lnpib_d	lnsec	lndist
lnflujo	1.0000				
lnpob_o	0.2049 0.0000	1.0000			
lnpib_d	0.4979 0.0000	-0.0000 1.0000	1.0000		
lnsec	0.2025 0.0000	-0.0000 1.0000	0.0284 0.3639	1.0000	
lndist	-0.1362 0.0000	-0.1378 0.0000	-0.0632 0.0467	0.0289 0.3632	1.0000

Elaboración propia con datos de (INEGI, 2024)

Cuadro 4. Modelo gravitacional con MCO

Ecuación				
$\ln(F_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(pob_i) + \beta_2 \ln(PIB_j) + \beta_3 \ln(sec_j) + \beta_4 \ln(D_{ij}) + e_{ij}$				
Number of obs = 992				
R2 = 0.33				
Prob > F = 0.0000				
Variables independientes	Coefficientes estimados	t	Significancia	Coefficientes beta
lnpob_o	0.7785	7.86	0.000	0.2056
lnpib_d	1.7385	18.96	0.000	0.4928
lnsec	1.1654	7.32	0.000	0.1897
ln-dist	-0.3092	-3.13	0.002	-0.0822
constante	-10.51	-9.96	0.000	

Elaboración propia con datos de (INEGI, 2024)

Las fuerzas del lado de la demanda son más fuertes que del lado de la oferta pues cuando el PIB en la demanda aumenta un punto porcentual el flujo de energía aumentaría 1.7%, lo cual se puede considerar una elasticidad importante al ser mayor que la unidad. Lo mismo ocurre con las actividades secundarias que impulsan la demanda marginal de energía en 1.1%.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados del modelo gravitacional muestran que los flujos de energía entre las entidades federativas de México están fuertemente influenciados por factores económicos y geográficos. El PIB del estado de destino se reveló como el principal determinante de los flujos, lo que sugiere que una mayor actividad económica genera

una mayor demanda de energía, lo cual se alinea con el planteamiento sobre la interacción espacial y la dinámica económica. Sin embargo, es importante destacar que la población del estado de origen también juega un papel significativo en la determinación de los flujos de energía porque más allá de jugar un papel como proxy de la oferta, podría estar involucrando otros aspectos, como el grado de urbanización o la capacidad de generación de energía en esas localidades.

La distancia, como se esperaba, ejerce un efecto negativo sobre los flujos de energía, lo que indica que la proximidad geográfica facilita el intercambio energético. Sin embargo, para profundizar el análisis habría que considerar los precios de la energía, la infraestructura existente, los costos y modos de transporte. No obstante, la participación del sector secundario en la economía estatal del destino presenta un efecto positivo más débil de lo esperado, lo que sugiere que otros factores, como la

eficiencia energética, las políticas de fomento industrial, el cambio hacia economías más orientadas al sector terciario o el comportamiento del consumo privado, podrían estar influyendo en la demanda de energía en este sector.

Es importante reconocer las limitaciones del modelo. Por un lado, el modelo gravitacional asume una relación lineal entre las variables, y aunque se realizó la transformación a logaritmos, no es del todo realista mantener el supuesto, debido a las complejidades geográficas y territoriales de México, donde las barreras naturales, así como otras variables importantes como las políticas energéticas, la infraestructura de transporte y los costos logísticos podrían estar afectando los resultados.

Desde una perspectiva práctica, **estos resultados destacan la necesidad de diseñar políticas regionales diferenciadas para la gestión energética.** En particular, las entidades federativas con alta actividad económica podrían beneficiarse de incentivos para invertir en eficiencia energética y generación distribuida, mientras que las regiones con alta dependencia de importaciones de energía de otras entidades podrían requerir apoyo en infraestructura y diversificación de fuentes.

Los hallazgos sugieren que los estados geográficamente cercanos podrían priorizar proyectos conjuntos de infraestructura energética para reducir costos logísticos. Además, la expansión de las redes energéticas podría facilitar la

integración regional y reducir las desigualdades de acceso energético. Por su parte, las entidades con una alta participación de los flujos de origen podrían ser claves en el desarrollo de tecnologías de generación distribuida, lo que reduciría la dependencia de flujos interregionales.

Futuras investigaciones podrían incorporar variables relacionadas con los precios de la energía, las políticas públicas y la calidad de la infraestructura de transporte pues podrían proporcionar una comprensión más compleja de los determinantes de los flujos. Del mismo modo, la restricción del supuesto de linealidad del modelo se podría subsanar explorando enfoques más avanzados como modelos espaciales o econométricos de panel, para capturar la evolución de las variables en el tiempo y el espacio, simultáneamente. Incluso los modelos multinivel arrojarían luz sobre el consumo energético en hogares (nivel 1) respecto a las condiciones de provisión e intercambio de flujos energéticos entre estados (nivel 2). La incorporación de los sectores primario y terciario también podría enriquecer el modelo gravitacional de los flujos para determinar el peso de cada sector en la oferta y demanda interestatal de energía. Por último, pero no menos importante, resultaría relevante incorporar el impacto ambiental de los flujos de energía, considerando las emisiones de carbono que van aparejadas con los flujos energéticos.

REFERENCIAS

Batalla, J., Paniagua, J., & Trujillo, E. (2018). Energy Market Integration and Electricity Trade: A gravity model. Universidad de Valencia: Department of Applied Economics II.

Bhattacharyya, S. (2011). Energy economics. Concepts, issues, markets and governance. London: Springer.

Flores , M., Zey, M., & Hoque, N. (2010). Economic Liberalization and Contemporary Determinants of Mexico's Internal Migration: An Application of Spatial Gravity Models. *Spatial Economic Analysis*, 8(2), 195-514. doi:<https://doi-org.biblioteca.colmex.idm.oclc.org/10.1080/17421772.2013.774092>

INEGI. (2024). Matriz de insumo producto. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/temas/mip/>

Khudari, M. (2020). Augmented gravity model of the competitiveness of renewable energy exports in malaysia. *The European Journal of Social & Behavioural Sciences*, 599-609. doi:10.15405/epsbs.2020.12.05.65

Tinbergen, J. (1962). *Shaping the World Economy: suggestions for an international economic policy*. New York: The Twentieth Century Fund.

INTERVENCIONISMO HUMANITARIO EN HAITÍ:

LOS EFECTOS DE LA MINUSTAH EN LA POBLACIÓN CIVIL

GISELLE ARLETTE VELASCO MATÍAS

Resumen

Haití, considerada “la Primera República Negra del mundo y la primera nación independiente de América Latina” (Pierre-Charles, 2020, p. 190), ha sido escenario de múltiples intervenciones humanitarias, particularmente por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas intervenciones, como la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), han generado controversia debido a las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante su ejecución. En estas líneas se analiza críticamente el impacto de la MINUSTAH en Haití, ya que el intervencionismo humanitario reproduce dinámicas de violencia, abuso de poder y exclusión, y reproduce una lógica neocolonial que perpetúa las desigualdades globales y estructurales bajo el pretexto de la ayuda humanitaria.

INTERVENCIONISMO HUMANITARIO

De forma general, el intervencionismo puede estar orientado a cuestiones políticas, económicas o humanitarias. En términos concretos, puede entenderse como la presencia de uno o más estados dentro del territorio de otro (Aguirre, 1995). Dicho concepto ha estado presente en la historia de la humanidad desde hace años; sin embargo, en las primeras décadas del siglo XXI, el que ha predominado es el que tiene tintes humanitarios. No obstante, parece ser que el objetivo principal de dicho término se ha tergiversado, sobre todo, porque en la práctica, no se cumple con el propósito por el cual se realiza esta intervención. De manera que “el intervencionismo humanitario ha generado desde el final de la Guerra Fría innumerables debates sobre sus características, legitimidad, alcance, utilidad y, por tanto, definición” (Aguirre, 2007, p. 121).

Para comenzar, el concepto de intervencionismo humanitario es definido como “la amenaza del uso de las fuerzas armadas por parte de un Estado, una comunidad beligerante o una organización internacional, con el fin de proteger los derechos humanos” (Lewer y Ramsbotham, 1993, citado en Aguirre, 1995, p. 121). Aunado a esto, se entiende que la aplicación de las acciones de intervención sobre territorios en conflicto, donde existe

una violación a los derechos humanos, se justifica a raíz del concepto de seguridad humana; sobre todo porque en la actualidad, el discurso de los Estados consiste en proteger a la población en lugar de buscar la seguridad nacional de los Estados nación, como se implementó durante la Guerra Fría (Prieto Olivares, 2018).

En el transcurso de las dictaduras cívico-militares en América Latina, existieron grandes violaciones a los derechos humanos, por ende, se entiende que “a partir de 1989, las intervenciones por razones políticas y económicas disminuyeron y, en cambio, aumentaron las humanitarias y las orientadas a consolidar procesos de paz” (Aguirre, 1995, p. 121). Se puede decir que, en primera instancia, el intervencionismo humanitario se construyó con buenas intenciones. En otras palabras, se realizó para fomentar estabilidad, establecer la paz y proteger los derechos humanos que toda persona merece gozar: derecho a la vida, la libertad, la educación, por mencionar algunos ejemplos.

Como se afirmó arriba, el intervencionismo humanitario se legitima a través de la protección de los derechos humanos que toda persona debería poseer. Estos derechos fueron establecidos en diversos documentos legales y convenciones internacionales, entre ellos, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), los

Convenios de Ginebra (1949), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y demás acuerdos establecidos por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Aguirre, 1995).

De manera que, en teoría, cuando alguno de los derechos humanos establecidos en los acuerdos internacionales se viola, son las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, comúnmente conocidos como Cascos Azules, quienes acuden a realizar tareas para velar por el cumplimiento de dichos derechos. En este sentido, “los Cascos Azules han tenido que, por lo menos teóricamente, proteger minorías, asegurar el acceso de la ayuda humanitaria, garantizar zonas de seguridad y controlar su desmilitarización” (Aguirre, 1995, p. 122). Sin embargo, este cuerpo de ayuda humanitaria es, además, un ente que posee entrenamiento de corte militar.

En relación con lo anterior, es relevante poner sobre la mesa la procedencia de los Cascos Azules. En primer lugar, este grupo, cuya tarea es proteger los derechos humanos y buscar mantener la paz en territorios en conflicto, está integrado por militares de distintas nacionalidades, quienes pertenecen al Ejército Nacional de

sus respectivos países (Giraldo Cardoso, 2020). Posteriormente, estos soldados se integran a la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas – el órgano militar de esta organización internacional – para participar en las misiones de paz.

Para Giraldo Cardoso (2020), el entrenamiento militar es un método castrense que configura masculinidades militarizadas, en donde se entrena a los soldados bajo una lógica para eliminar a todo aquel que no sea del mismo bando ya que, si no es afín a la causa propia, entonces es un posible enemigo. Por otro lado, algo que resulta curioso es que los militares que forman parte de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas gozan de inmunidad¹, lo que significa que ningún Casco Azul podrá ser juzgado por los actos que realice al servicio de la ONU. Esto significa, que este grupo militar posee, hasta cierto punto, gran libertad para realizar acciones en zonas de conflicto según sus intereses particulares.

Aguirre (2007) menciona que “una intervención humanitaria efectiva es aquella que salva vidas al prevenir o acabar con los ataques violentos sobre civiles desarmados, que permite que llegue la

¹ La inmunidad de los Cascos Azules está fundamentada en la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946. Esta implica que los militares que forman parte de las Fuerzas de Paz de la ONU no pueden ser procesados en tribunales locales del país anfitrión por actos realizados en el curso de su labor oficial. Dicha inmunidad es objeto de críticas, ya que puede llevar a la impunidad en casos de abusos, violencia sexual o uso excesivo de la fuerza. En este sentido, la inmunidad suele contradecir los propios principios de la ONU, como la promoción de los derechos humanos. Además, los delitos cometidos por los Cascos Azules a menudo no son juzgados en el país anfitrión, y su procesamiento depende del Estado que aportó las tropas, lo cual no siempre ocurre.

ayuda o que realiza las dos tareas” (p. 141). Sin embargo, al comparar este concepto con la realidad, surge un contraste significativo ya que, los resultados no siempre son favorables para las personas que habitan el territorio intervenido. Para ejemplificar lo anterior, basta con recordar el caso de la misión MINUSTAH, en la cual los Cascos Azules efectuaron abusos y violaciones a mujeres y niñas haitianas. Este caso se describe a mayor profundidad en los siguientes apartados.

HAITÍ: DE LA REVOLUCIÓN A LA INTERVENCIÓN INTERNACIONAL

Haití tiene una historia particular que lo diferencia de otros contextos del continente americano. Para comenzar, en 1794, esta nación se convirtió en la primera colonia en lograr abolir la esclavitud y luego, en 1804, obtuvo su independencia del estado francés. En este sentido, es importante mencionar que la revolución haitiana ha sido el único movimiento de esclavos que ha logrado “que el poder político y económico no solo cambie de manos, sino que cambie de clase” (Grüner, 2000, p. 16). Sin embargo, posteriormente, y a pesar de tener un futuro prometedor, el estado haitiano se vio inmerso en una serie de factores tanto externos como internos que influyeron en la actual situación que vive el país. Algunas de estas razones son la deuda externa, la ocupación norteamericana y los

INTERVENCIONISMO HUMANITARIO EN HAITÍ: EL PAPEL DE LA ONU

A finales del siglo XX, Haití enfrentaba una inestabilidad política y económica que se alternaba con un alto grado de violencia en el país, el cual afectaba de forma significativa a la población haitiana. Esto provocó que “entre 1993 y 2017, Naciones Unidas, países imperialistas y sociedad civil internacional volcaran su ayuda a Haití” (Zavaleta Hernández y Franco Silva, 2020, p. 16). En respuesta a esta crisis, la ONU estableció en 2004 la MINUSTAH, liderada por fuerzas multinacionales bajo el mando del Consejo de Seguridad. Durante sus años de operación, el presupuesto de la MINUSTAH osciló entre 500 y 800 millones de dólares anuales, financiados por los Estados miembros de la ONU. Fue hasta el 2017, cuando la MINUSTAH se retiró de territorio haitiano. De manera que, se podría pensar que este país del Caribe

mantuvo un intervencionismo humanitario por parte de organismos internacionales durante más de 24 años.

La ONU es un organismo internacional creado bajo el discruso de velar por la paz y la aplicación de los derechos humanos en territorios en pugna. En este sentido, esta organización ha establecido a través de los años, diversas misiones de paz en zonas de conflicto militar o desastres naturales para brindar ayuda y proteger la seguridad humana en situaciones de incertidumbre. Según el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, uno de los propósitos fundamentales de la ONU es “mantener la paz y la seguridad internacionales” y “lograr, por medios pacíficos, el arreglo de controversias internacionales” que puedan amenazar la estabilidad global. Asimismo, el Artículo 55 promueve “el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos” como una piedra angular de sus actividades.

Sin embargo, aunque la ONU tiene objetivos específicos, resulta evidente que

**DICHOS PROPÓSITOS
SE TERGIVERSAN CUANDO SE PONEN EN
PRÁCTICA, YA QUE, EN CIERTAS OCASIONES,**

**LOS RESULTADOS NO SON
LOS ESPERADOS.**

Por ejemplo, las Operaciones de Mantenimiento de Paz que deben cumplir con el Artículo 2, incisos 4 y 7, relativos al respecto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos, han demostrado ser ineficaces o problemáticas en algunos contextos. Casos como los abusos cometidos en Haití por integrantes de la MINUSTAH evidencian que, en lugar de proteger a la población civil, en ocasiones las fuerzas de paz han contribuido a exacerbar las vulnerabilidades de las comunidades locales, desvirtuando los principios rectores de la ONU.

Grifa Durall (2013) menciona que “las operaciones de paz de las Naciones Unidas aparecen en las dos últimas décadas como uno de los mecanismos más utilizados por el Consejo de Seguridad en situaciones de emergencia humanitaria en conflictos armados” (p.21). En relación con eso, resulta interesante examinar la eficacia de dicho mecanismo internacional ya que, a través del análisis de las misiones de paz que ha implementado la ONU, se ha encontrado una serie de violaciones a los derechos humanos que la organización ostenta de proteger. Lo anterior, puesto que los Cascos Azules son los causantes de homicidios, abusos y violaciones sexuales a mujeres y niñas (Prieto Olivares, 2018).

En el caso que nos interesa, “entre 1993 y 2000 se llevaron a cabo en Haití cuatro operaciones de las Naciones Unidas” (Serrano Caballero, 2007, p. 211): la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMTH), la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMTH), la Misión de Transición de las

Naciones Unidas en Haití (UNTMIH) y la Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH). Dichas acciones implementadas por la ONU se realizaron para fortalecer los derechos humanos en la región y ayudar a establecer la paz en las zonas de conflicto.

LA MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITÍ

En 2004, la ONU, apelando a la búsqueda de paz, estabilidad y en pro de salvaguardar los derechos humanos de la población haitiana, creó la MINUSTAH. De manera que, dicho grupo establecido por el organismo internacional, tenía como uno de sus principales objetivos la búsqueda “del respeto por los derechos humanos de todos los haitianos, pero especialmente de quienes sufrían la violencia interna” (Valdés, 2008, p. 132). Además de esto, la MINUSTAH representaba un mecanismo cuyo objetivo era estabilizar al país para construir un sistema político democrático.

El contexto previo del envío de la MINUSTAH a la isla fue una crisis entre el año 2003 y 2004, la cual “llegó a ser catalogada como conflicto armado” (Prieto Olivares, 2018, p. 174).

Dicha situación interna provocó una intervención con fines humanitarios por parte de la ONU, conocida como MINUSTAH, la cual se convirtió en la quinta misión de las Naciones Unidas en Haití, cuyo periodo activo fue del 2004 al 2017. Esta misión de paz, integrada por los Cascos Azules, fungió como apoyo al gobierno haitiano ya que, se posicionó como respaldo para la transición democrática del país; sin embargo, “acabó convirtiéndose en un ejército azul, en lucha contra la desarticulación de las bandas criminales” (Prieto Olivares, 2018, p. 181).

Hay que destacar que, “MINUSTAH es la primera intervención en la historia de las OPM con participación latinoamericana” (Serrano Caballero, 2007, p. 206). Si bien la misión fue encabezada por militares originarios de Brasil, el contingente estuvo integrado por otras naciones latinoamericanas, entre ellas Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Bolivia y Guatemala. Esto es significativo, puesto que la participación de los estados de América Latina en esta misión de paz fomentó el multilateralismo y al mismo tiempo representó “la primera prueba real de afirmación de una nueva concepción de seguridad colectiva regional en el ámbito de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)” (Seitenfus et al., 2016, p. 145).

Sin embargo, a pesar de la relativa cercanía geográfica entre los países que comandaron la misión y la isla del Caribe, la MINUSTAH causó, al igual que las anteriores intervenciones humanitarias,

una especie de extrañamiento dentro de la sociedad haitiana. Al respecto, Prieto Olivares (2018) menciona que “los haitianos la consideraban como una injerencia del exterior en su propio país, y no tenían conocimiento alguno de su mandato, de forma que desconocía las razones por las cuales se encontraba en su territorio” (p. 183). Así pues, mientras el grupo de la ONU pensaba que estaba actuando por un bien común, la población en Haití los consideraba como invasores (Prieto Olivares, 2018).

Esta concepción se incrementó en la medida en que los integrantes de dicha intervención humanitaria, quienes son en gran parte militares en sus naciones de origen, rompieron con los objetivos principales de la misión. De manera que, resulta lamentable que las críticas hacia la MINUSTAH estén encaminadas a las acciones que realizaron los Cascos Azules en el territorio haitiano ya que, existe evidencia de “las constantes violaciones a los derechos humanos, que han tenido lugar por parte de activos de la misión y que han sido, en algunos casos, denunciados ante la comunidad internacional” (Prieto Olivares, 2018, p. 185). A continuación, se describe a mayor profundidad este punto.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA MINUSTAH

Valdés (2008) afirma que “una misión de paz de las Naciones Unidas genera, como toda intervención externa, un choque de percepciones e ideologías” (p. 129). De manera que, al ser intervenidos de forma humanitaria, los ciudadanos haitianos experimentaron confusión y hasta cierto punto, fueron percibidos por otras naciones como incapaces de resolver sus problemas internos. Durante 24 años, el país caribeño ha sido escenario de múltiples injerencias de corte humanitario, siendo una de las más significativas la MINUSTAH, creada de forma multilateral e integrada, en gran parte, por militares latinoamericanos (Rivara, 2021).

Sin embargo, a pesar de tener objetivos específicos para estabilizar al país, los integrantes de la MINUSTAH participaron de múltiples violaciones a los derechos humanos. Algunas de las acciones realizadas por los Cascos Azules en territorio haitiano fueron violaciones sexuales cometidas a mujeres e infantes, redes de trata y masacres como la de Cité Soleil; además de que se acusa al contingente nepalí, de ingresar la epidemia de cólera al país caribeño (Rivara, 2021). En este sentido, se observa que la capacidad del intervencionismo humanitario para cumplir con su propósito de brindar paz en territorios en conflicto no se cumple en su totalidad.

En primer lugar, respecto a los abusos sexuales cometidos en la región, se atribuye que los militares integrantes de la MINUSTAH “habrían estado involucrados con explotación sexual que involucraba a jóvenes menores de edad, que fueron obligadas a intercambiar sexo por comida, dinero o incluso teléfonos celulares” (Prieto Olivares, 2018, p. 186). Este tipo de abusos ocurrió en un contexto profundamente marcado por desigualdades sociales y económicas exacerbadas por años de inestabilidad política y conflictos internos. Grupos en pugna como las pandillas armadas y facciones políticas enfrentadas, disputaban el control de territorios y recursos en un país debilitado por la falta de instituciones sólidas y acceso a servicios básicos.

Además, este fenómeno estuvo acompañado por un entorno de militarismo masculinizado y colonialidad que perpetuaba dinámicas de poder profundamente desiguales. En diversas ocasiones se documentó la existencia de relaciones desequilibradas de poder, en donde mujeres y niñas accedían a interacciones sexuales bajo coacción económica o por amenazas implícitas de violencia (Kolbe, 2015; Vahedi et al, 2021).

Por ejemplo, se reportaron casos como el de un grupo de cinco soldados uruguayos, quienes abusaron sexualmente de un menor y lo grabaron, lo que generó gran indignación

dentro de la población haitiana (Kolbe, 2015). Otro caso fue el de una red de explotación sexual integrada por más de 120 soldados de Sri Lanka, quienes incluso establecieron burdeles con menores de edad (Toledo y Braga, 2020). Estas prácticas no solo demostraron un claro incumplimiento de las normativas internacionales contra la violencia sexual, sino que también evidenciaron la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas.

Aunado a esto, algo que resulta lamentable es que los integrantes de las operaciones de la paz de la ONU poseen un cierto grado de impunidad, por lo que muchas veces, no son juzgados de manera debida por sus actos. Este panorama de impunidad perpetúa no solo el trauma para las víctimas, sino también un mensaje alarmante sobre la falta de responsabilidad y ética en operaciones destinadas, irónicamente, a proteger a las poblaciones

vulnerables.

Lo anterior, evidencia lo que Segato (2014) afirma sobre las nuevas formas de guerra y el cuerpo de las mujeres, ya que, en zonas de conflicto, la violencia contra las mujeres y

niñas se ha convertido en un objetivo del propio enfrentamiento, el cual va orientado a la destrucción corporal. De manera que, las agresiones sexuales se constituyen como armas para vulnerar al grupo contrario. De igual forma, como menciona Giraldo Cardoso (2020), en el ámbito militar se producen masculinidades militarizadas, cuyo método de entrenamiento tiende a jugar con la masculinidad de las personas que participan en él.

CONCLUSIONES

Por otro lado, la epidemia de cólera, la cual se atribuye a soldados de origen nepalí, se convirtió en una situación de salud pública y “una pérdida de la seguridad humana de los haitianos” (Prieto Olivares, 2018, p. 189). No obstante, no se puede culpar a una sola nación por producir estos efectos negativos en Haití, pues hay que recordar que estas situaciones surgen como producto de la era de la globalización y, por ende, son situaciones globales en donde existen múltiples actores que participan en el fenómeno (Rivara, 2021). Tal es el caso del intervencionismo humanitario que se ha expuesto a lo largo de este ensayo.

Al respecto, Zavaleta Hernández y Franco Silva (2020) mencionan que “el empobrecimiento y violencia estructural en Haití se explican por la constante y agresiva política intervencionista, oculta bajo la estrategia de la ayuda humanitaria” (p. 30). Aunado a lo anterior, es importante decir que la MINUSTAH se prolongó hasta el 2017 debido a las catástrofes naturales que afectaron al país caribeño: el terremoto en el 2010 y el huracán Matthew en 2016. Sin embargo, luego de su salida, una nueva misión de la ONU llegó al territorio haitiano, ahora bajo el nombre de Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) (Lee y Bartels, 2019).

A manera de conclusión, se puede decir que el intervencionismo humanitario del que Haití ha sido escenario, ha influido de manera significativa en la situación actual que atraviesa el país. La MINUSTAH, establecida con los objetivos iniciales de mantener un entorno seguro y estable, apoyar el proceso político y promover y proteger los derechos humanos, logró avances parciales. Como parte de sus objetivos, la MINUSTAH logró crear una situación favorable dentro del territorio para efectuar las elecciones democráticas en 2006 (Prieto Olivera, 2018). No obstante, el equilibrio general de sus acciones revela inconsistencias con estos propósitos, puesto que se observa que esta estrategia de ayuda humanitaria promueve en gran medida una dependencia por parte de Haití hacia los organismos internacionales. Esto perpetúa un modelo de intervención que, más allá de resolver los problemas internos de Haití, ha obstaculizado la capacidad de organización colectiva y el fortalecimiento de sus instituciones locales (Zavaleta Hernández y Franco Silva, 2020).

Evidencias recopiladas a lo largo de los años muestran que Haití ha estado sometido a un intervencionismo constante desde su independencia, tanto por actores nacionales como internacionales. Esta injerencia histórica ha sido exacerbada por la narrativa del intervencionismo humanitario que, bajo la premisa de salvar la seguridad humana, no ha logrado

REFERENCIAS

generar cambios significativos en la calidad de vida de la población haitiana. Por el contrario, diversos estudios revelan un aumento en los índices de pobreza, violencia y desigualdad tras la implementación de misiones como la MINUSTAH. Por ejemplo, la dependencia de la población hacia las tropas internacionales ha creado dinámicas que limitan la autonomía local, mientras que los escándalos relacionados con violaciones de derechos humanos cometidas por los Cascos Azules han minado la confianza en estas iniciativas (Kolbe, 2015; Piffardi Uribe, 2024).

Por lo tanto, resulta fundamental repensar las estrategias globales de intervención y protección de la paz, que con frecuencia colocan a Haití en el rol de un Estado pasivo, sin capacidad de agencia. Este enfoque desconoce la rica historia de resistencia del país, desde su revolución anticolonial hasta sus esfuerzos contemporáneos de la sociedad civil por alcanzar su autodeterminación. Más allá de la ayuda humanitaria externa, Haití necesita un entorno que fomente su capacidad para diseñar e implementar soluciones propias a sus desafíos. Solo así podrá encontrar un camino hacia un futuro sostenible y justo, en el cual se reconoce el potencial de su población y el valor de su resiliencia histórica.

Aguirre, M. (1995). Los dilemas del intervencionismo humanitario. *Política Exterior*, 9(47), 120–131. <http://www.jstor.org/stable/20643853>

Aguirre, M. (2007). Guerra y operaciones de paz, ¿juegos de palabras? *Política Exterior*, 21(118), 133–142. <http://www.jstor.org/stable/20646096>

Giraldo Cardoso, C. (2020). *Confeccionando el abuso y el dolor: una interpretación textil de las masculinidades militarizadas en las violaciones a mujeres por parte de los Cascos Azules en Haití* [tesis de licenciatura]. Pontificia Universidad Javeriana.

Grifa Durall, J. (2013). Las operaciones de paz de Naciones Unidas del Capítulo VII: ¿Excepción o práctica extendida? *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, (2), 1-28. <https://revista.ieee.es/article/view/339>

Grüner, E. (2000). Estudio preliminar. Haití, un lugar en la historia. En G. Pierre-Charles (Ed.), *Haití: pese a todo la utopía*. (pp. 13-28). CLACSO.

Kolbe, A. R. (2015). No es un regalo cuando tiene un precio: Un estudio cualitativo sobre el sexo transaccional entre las fuerzas de paz y de la ONU y los ciudadanos haitianos. *Estabilidad: Revista Internacional de Seguridad y Desarrollo*, 4(1), <https://doi.org/10.5334/sta.gf>

Lee, S. y Bartels, S. (2019, 27 de diciembre). Los niños abandonados de la ONU. *El País*. https://elpais.com/elpais/2019/12/27/planeta_futuro/1577452942_105813.html

Pierre-Charles, G. (2020). *Haití: pese a todo la utopía*. CLACSO.

Piffardi Uribe, P. A. (2024). Violencia sexual durante la misión de estabilización de Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH). Aproximaciones al fenómeno y a la problemática de la impunidad. *Universitas*, 44, 37-81.

Prieto Olivares, D. F. (2018). El ejército azul: incidencia de la MINUSTAH en la estabilidad y seguridad del Estado haitiano. *Criterios*, 11(1), 171-191. <https://doi.org/10.21500/20115733.3777>

Rivara, L. (2021, 26 de julio). Haití y la vía paramilitar en América Latina y el Caribe. Lo que somos. <https://loquesomos.org/haiti-y-la-via-paramilitar-en-america-latina-y-el-caribe/>

Segato, R. L. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. *Revista Sociedade e Estado*, 29(2), 341-371. <https://doi.org/10.1590/S0102-69922014000200003>

Seitenfus, R. A. S., Stein, Z. M., Alemán, V., y Carcuro, R. (2016). Esperanza y desilusión: América Latina frente a la crisis haitiana. En *Reconstruir Haití: entre la esperanza y el tridente imperial* (pp. 143-182). CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctvtxw1x0.11>

Serrano Caballero, E. (2007). Las operaciones para el mantenimiento de la paz en Haití (1991-2005). *Desafíos*, 16, 180-215. <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/626>

Toledo, A. y Braga, L. M. (2020). Abuso e exploração sexual em operações de paz: o caso da MINUSTAH. *Revista Estudos Feministas*, 28(3), 1-14. <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2020v28n360992>

Vahedi, L. Stuart, H. Etienne, S., Lee, S. y Bartels, S. A. (2021). La distribución y las consecuencias de la conducta sexual inapropiada perpetrada por el personal de mantenimiento de la paz en Haití: un análisis transversal exploratorio. *Ciencias Sociales*, 10(7), 270. <https://doi.org/10.3390/socsci10070270>

Valdés, J. G. (2008). La MINUSTAH y la reconstrucción del Estado haitiano. *Estudios Internacionales*, 40(159), 129–142. <http://www.jstor.org/stable/41391963>

Valdés León, C. y Voltaire, F. (2018). Ensayo introductorio, en C. Valdés León y F. Voltaire (Eds.), *Antología del pensamiento crítico haitiano contemporáneo* (pp. 9-47). CLACSO.

Zavaleta Hernández, S. K., y Franco Silva, A. (2020). La Militarización del Desarrollo: La intervención humanitaria humanicida en Haití. *Revista Internacional De Cooperación y Desarrollo*, 7(1), 12–34. <https://doi.org/10.21500/23825014.4739>

Imágenes en el texto:

Adital. (2014, 3 de junio). Haití: 10 años de ocupación militar, exigen retiro inmediato de tropas [Imagen] DesInformémonos <https://desinformemonos.org/haiti-10-anos-de-ocupacion-militar-campanaexige-retiro-inmediato-de-tropas-extranjeras-adital-030614/>

Averdade. (2013, 5 de julio) Por la retirada de la MINUSTAH de Haití [Imagen] <https://averdade.org.br/2013/07/pela-retirada-da-minustah-do-haiti/>

Dormino, M. (s.f.). United Nations Peacekeeping [Imagen] Naciones Unidas Mantenimiento de la Paz. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpeacekeeping.un.org%2Fes%2Fmission%2Fminujsth&psi=A0vVaw1ESASrr8H6KiKvTrnXvpZ6&ust=1734277114270000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCNDy_uzLp4oDFQAAAAAdAAAAABAS

Encuentro entre los Pueblos de América. (2011, 17 de octubre). La MINUSTAH renueva su mandato en Haití con una «sustancial» reducción de personal [Imagen] <https://encuentronortesur.wordpress.com/2011/10/17/la-minustah-renueva-su-mandato-en-haiti-con-una-sustancial-reduccion-de-personal/>

Revista de Marina. (2018). Haití: término de la misión, 13 años de experiencias y lecciones aprendidas [Imagen] <https://revistamarina.cl/es/articulo/haiti-termino-de-la-mision-13-anos-de-experiencias-y-lecciones-aprendidas>

Wikipedia. (2024, 6 de diciembre). François Duvalier [Imagen] Wikipedia la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Duvalier&oldid=163970373

TRABAJOS LITERARIOS

A mis abuelos Vicente y Elena, Jesús y Enedina

—Pues así pasó, mijo. Nomás de acordarme se me reseca la garganta. Estos hijos de la chingada se creen dueños de todo, de la tierra, del agua, de los árboles, de las personas... “¡Órale cabrones, aquí no hubo nada!” fue lo que nos dijeron y lo único que nos dejaron llevar fueron nuestras ropas y nuestra dignidad pal suelo.

AQUI

Eso dijo mi abuelo, cabizbajo, al

contarme sobre cómo un grupo paramilitar había llegado a La Cruz y había despojado a las personas de sus casas y tierras. La Cruz era un pequeño rancho al sur de Zacatecas que, en los últimos años, había estado asediado por la criminalidad. Además de poseer agua y ser un lugar fértil para el cultivo, era un punto clave para el tráfico de drogas a otros estados, lo que lo llevó a convertirse en una zona de guerra.

Ya había pasado un mes desde que las 73 personas de La Cruz habían huido y se habían escondido para evitar repercusiones. En las afueras, se censuraba la noticia y se hacía como si nunca hubiese existido. Si alguien se atrevía a hablar de ella, se ignoraba o rápidamente se cambiaba de tema. Porque si se quiere acabar verdaderamente con un pueblo, no basta con despojar a la gente de sus bienes y recursos, hay que acabar con su memoria, para que el dolor no se hable y se olvide.

NO

Mi abuelo, al ser uno de los líderes comunitarios de La Cruz, pidió a mi padre si podía vivir un tiempo con él hasta que las cosas se calmaran, ya que se decía que el Cartel estaba en su búsqueda por haber denunciado el despojo y organizar a sus vecinos para que el hecho no quedara impune. Habló con la gente y les propuso ir a pedir ayuda al gobierno, pero ya sospechaba que saldría con la misma, decía: “el gobierno y el crimen son lo mismo, ni a donde ir”. Con miedo y desesperación, sólo podía ocultarse en la casa de mis padres y ver la vida y las cosas pasar.

HUBO

Como éramos una familia de agricultores, un día se me ocurrió invitar a mi abuelo a pasar el día a unas tierras que tenía mi padre, teniendo las precauciones para que pasara desapercibido y no fuera visto por nadie. La idea me pareció buena porque no soportaba ver a mi abuelo sumido en la desesperación, el miedo y la tristeza, oculto como si de repente alguien le arrebatara su identidad: de ser un hombre de campo y aire libre; que gusta de ir a caminar a las montañas y los arroyos, ahora se veía desposeído de sus hábitos y estilo de vida en las sombras de una casa en una zona rural.

Así fue como, ignorante y estúpido, no medí las consecuencias de ese paseo para

sacar de su ensimismamiento a mi abuelo. Le propuse la idea a mis padres y hermanos, pero se mostraron muy preocupados “ya sabes que tu abuelo y hasta nosotros no podemos salir, es arriesgado porque estos cabrones en cualquier rato nos chingan” logré convencerlos y a pesar de mostrarse turbados e intranquilos, accedieron a que fuéramos a pisar. Yo tenía una camioneta con caja que serviría para que él se ocultara en lo que pasaba por el pueblo y llegara a la parcela. Mi abuelo, quizá para salir un rato de la oscuridad o verme más tranquilo, accedió gustoso a ir.

—Es peligroso mijo, -me dijo-, pero pues ¿Qué puede pasar? Aquí nadie me conoce

N A D A

y me voy a ir escondido ahí pa que no me vean. Ya extraño mucho ver a los pájaros y a los árboles y respirar ese airecito fresco como lo hacía todos los días en La Cruz. Ahí nos vamos a comer algo pal arroyo después de pisar.

¡Que cruel es la vida! Podemos hacernos una ilusión de las cosas, pero al final, la naturaleza y la realidad hacen de las suyas y nos enseñan que nada es como parece ante nuestras fantasías. Yo planeé un día agradable con mi abuelo y lo que viví después, no lo esperaba.

Estábamos trabajando y charlando cuando vimos que, a lo lejos, por un camino desolado y lodoso, se acercaba una camioneta negra. Perplejos, lo único que

hicimos fue ocultarnos detrás de unos árboles y observar qué era lo que sucedía. Unos hombres encapuchados y con armas de alto calibre bajaron y comenzaron a caminar y a buscar en los matorrales. ¿Cómo se enteraron que mi abuelo estaba ahí? ¿Habían estado vigilado mi casa y a mi familia? Un sinfín de preguntas sin respuesta evocaron de mí y no supe qué hacer.

Cuando tuvimos la oportunidad de no ser vistos, nos movimos todo lo que pudimos y nos volvimos a ocultar. Los hombres seguían ahí, buscando, mientras gritaban: “¡Don Gonzalo, ya sabemos que está aquí, nos lo vamos a cargar!”. Más hombres comenzaron a rodear toda la zona y nos vimos acorralados. Mi abuelo tragó aire, no

Imagen de: Manstein, V. (2013). [Fotografía]. Camino Cinco de Mayo. México Pueblos America. <https://mexico.pueblosamerica.com/fotos2/la-cruz-118>

Imagen de: Manstein, V. (2013). [Fotografía]. Camino Cinco de Mayo. México Pueblos America. <https://mexico.pueblosamerica.com/fotos2/la-cruz-118>

sabía qué estaba pasando y en su rostro y ojos solo se veía el miedo.

Yo quería seguir moviéndome y ocultarme en las rocas y arbustos, pero mi abuelo, cansado y desubicado, no podía seguir mi ritmo. Impotentes, esperamos ocultos hasta que recobrar energía y pudiéramos seguir. Los hombres, al no encontrar nada, siguieron buscando en otras partes y parecían no rendirse ante la posibilidad de que mi abuelo no estuviera allí.

Y así fue como, en un momento de desesperanza e incertidumbre y al ver que los hombres comenzaban a acercarse al lugar en donde nos manteníamos escondidos, mi abuelo y yo comenzamos a correr. Cuando nuestra vida corre peligro, no pensamos en nada más que en sobrevivir y poder salir del atolladero en el que estamos, lo que nubla toda lógica y razonamiento. ¿Cómo iba a saber que los

hombres nos distinguirían? ¿Cómo iba a saber que ese momento sería el último en el que vería a mi abuelo?

Corriendo y sin aire, solamente escuchaba cómo un grupo de personas nos seguía, y lo peor de todo es que ya no veía a mi abuelo. Confiaba en que él se ocultaría en otro lugar y lograría burlar a los hombres al igual que yo, pero no fue así. Y las siguientes palabras siempre las recordaré y las tendré presentes como aquellas que derrumbaron mi vida y la de mi familia. Huyendo de aquel lugar escuché una ráfaga de tiros. Ni el aire ni los pájaros hicieron presencia luego de eso y, como si se tratara de una advertencia también para mí, un grito sonó:

—¡Ya le habíamos advertido, Don Gonzalo, cuando le dijimos que **aquí no hubo nada!**

SOBRE LOS AUTORES

Luis Ángel Bravo Espinosa

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE. Me apasiona mucho los temas de DD.HH. migración, estudios sobre Medio Oriente y EE. UU. En mis tiempos libres disfruto escuchar música y leer.

Reyes José Morales Pérez

Soy economista crítico, con especialidad en econometría y maestría en políticas públicas. Actualmente mi investigación doctoral en el Colegio de México se centra en la pobreza energética en la Ciudad de México. Me interesa comprender cómo la distribución espacial de la energía afecta la calidad de vida de los habitantes. A través del análisis de datos espaciales, busco identificar desigualdades y proponer soluciones más justas. En mis tiempos libres disfruto de la lectura, escuchar música y recorrer la ciudad en bici.

Aldo Saúl Uribe Nuñez

Cursé la Licenciatura en Psicología (UdeG), una Especialidad en Diagnóstico Clínico y Tratamiento de los Trastornos Mentales (AMSP, A.C.) y estoy finalizando una Maestría en Humanidades, Línea Formación Docente en la UAZ. Estudié psicología y ciencias sociales y humanidades porque me han permitido ampliar mi visión de los fenómenos sociales y culturales y contribuir a la solución de los mismos. Me gusta mucho la música, la literatura, el cine, la jardinería y hacer ejercicio.

Giselle Arlette Velasco Matías

Soy egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Mar, campus Huatulco, Oaxaca y maestra en Sociología Política por el Instituto Mora. Me gusta investigar temas relacionados a movimientos sociales, el feminismo en Oaxaca y el papel de las emociones en la acción colectiva. Me emociona escribir sobre cualquier cosa, bailar e ir al mar.

EQUIPO EDITORIAL

PRESIDENTA

Lydia Isabelle Handy Cárdenas

SECRETARIA TÉCNICA

María José González Castillo

DIRECTORA DE EDICIÓN

Arantza Michel Montalvo

EDICIÓN

Javier Rodolfo Paredes Mejía

DIRECTORA DE DISEÑO

Karla Daniela Rivera Cervantes

DISEÑO

Fátima Guadalupe Cisneros
Meléndez

DIRECTOR DE DIFUSIÓN

Manuel Aquiles Charles Boscan

COLABORADORAS

Anouk Adele Laroux
Sonia Samantha Martínez
Baldazo
Francisco Ian Palomo Flores

DISEÑO DE LA REVISTA

Fátima Guadalupe Cisneros
Meléndez
Karla Daniela Rivera
Cervantes
Sonia Samantha Martínez
Baldazo

ISSN: en trámite bajo Número Radicado

00005807

DOI: 10.5281/zenodo.14498266

Contacto

revistaepektasi@colsan.edu.mx

Las imágenes utilizadas para este volumen son libres de derechos de autor a menos que se indiquen las citas correspondientes